

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595230>

УДК 371.121

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ

Д.С. Шерматов,

д.ф.-м.н., проф.,

ГОУ «ТГМУ им. А. Сино»,

Таджикистан

Аннотация: В данной статье рассматривается интеграции естественнонаучной подготовки как компонента высшего профессионального образования придёт к развитию навыков высшего профессионального познавательной деятельности. Перед медицинскими вузами республики стоит задача создать необходимые педагогические условия для формирования и развития у будущих врачей профессиональных компетентностей, что позволит им в будущей профессиональной деятельности быстрее раскрыть и показать себя, легче справляться с большим объемом работы.

Исследование показали, что особое значение в медицинских вузах должно уделяться физике, математике и компьютерные технологии т.е. естественнонаучной подготовки врачей и специалистов смежных профессий.

В работе показана тесная взаимосвязь физики и медицины. Достижения в области физических и технических изысканий находят широкое применение в медицинских исследованиях, позволяют создавать новые, более точные и надежные приборы и аппараты.

Ключевые слова: реформа, образование, смежные науки, аргумент, особенности, точки зрения, компетентность, физические законы, методы обучения, разработка и внедрение, диагностика, лечение

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF TRAINING IN PHYSICS IN MEDICAL UNIVERSITIES

D.S. Shermatov,

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, prof.,
SEI "TSMU named after A. Sino",
Tajikistan

Annotation: This article examines the integration of natural science training as a component of higher professional education will lead to the development of skills of higher professional cognitive activity. The medical universities of the republic are faced with the task of creating the necessary pedagogical conditions for the formation and development of professional competencies in future doctors, which will allow them to quickly reveal and show themselves in their future professional activities, easier to cope with a large volume of work.

The study showed that particular importance in medical universities should be given to physics, mathematics and computer technology for the natural science training of doctors and specialists in related professions.

The work shows the close relationship between physics and medicine. Achievements in the field of physical and technical research are widely used in medical research, making it possible to create new, more accurate and reliable instruments and apparatus.

Keywords: reform, education, related sciences, argument, features, points of view, competence, physical laws, teaching methods, development and implementation, diagnostics, treatment

В настоящее время в системе высших учебных заведений Республики Таджикистан происходит реформа в системе высшего образования и открытое общественное обсуждение проблем, имеющих в образовательной сфере республики.

Современные проблемы медицинского образования связаны с базовым знанием по физике для использования технических аппаратов и приборов в будущей профессиональной деятельности, с целью диагностики и лечение.

В современном медицинском образовании изучение точных наук, в частности физики ставятся серьёзные задачи, поэтому обучение физики в высших медицинских учебных заведениях, медицинских колледжах и в средних специальных медицинских училищах всегда была актуальной проблемой.

При этом, нужно отметить, что уровень знаний выпускников школ зачастую не отвечает тем требованиям, которые предъявляет современный медицинский вуз, перешедший на качественно новый уровень образования.

В числе критериев, свидетельствующих о подобном несоответствии выделим следующие: сокращение учебных часов, отведенных на изучение физики в школе, в результате чего произошло и изменение содержания предметных областей.

Эти несоответствия базовых знаний в школах при обучении физики студентам-медикам на кафедре создают некоторые проблемы: во-первых, из-за сложности предмета, несмотря на то, что учебники написаны профилированным т.е. имеют четкий медицинский адрес, большой объем и сокращены отведенные часы и др. Профилизация заключается в отборе материала и в иллюстрации возможных применений и принципов работы физических приборов и аппаратов в медицине.

Одна из методических сложностей курса физики – это сочетание фундаментализации с профилизацией [1-2].

В этом одна из особенностей физики для студентов-медиков. Другая особенность связана с тем, что излагается как физика живого.

Таким образом анализ особенностей многолетних преподавания медицинской и биологической физики на кафедре показывает, что этот предмет в медицинских вузах является предметом, который доставляет студентам много трудностей, стало несколько трудно. Проводимые до сих пор изменения программ обучения, методов обучения, дидактических средств, расширение шкалы оценок и т.д. принесли много разнообразных решений, однако не способствовали в соответствующей степени повышению эффективности результатов обучения с другой стороны эти трудности связаны, прежде всего, с совершенствованием и усложнением методов диагностики и лабораторного оборудования, необходимостью ясного понимания и правильной оценки результатов экспериментального исследования. Без глубокого понимания физических процессов в организме, физических основ воздействия внешних факторов на организм, молекулярных законов физики невозможно правильно назначить физиотерапевтическое или лекарственное лечение, рекомендовать пациенту правило оптимального образа и ритма жизни [3-5].

В современных условиях студенты медицинских вузов должны быть не только высококвалифицированными врачами, но и знающими специалистами, т.е. освоившими с целью диагностики и лечения механизмы физических методов исследования и их принципы работы.

Сегодня медицина и физика – это две сферы, которые неизменно окружают нас, и успешно взаимодействуют друг с другом в повседневной действительности. На современное развитие медицины физика оказывает

постоянное влияние, с каждым днем увеличивая его, вследствие чего в медицинской отрасли регулярно происходит модернизация и нововведения. В результате данного взаимодействия многие патологии удастся своевременно диагностировать, назначить терапию или предотвратить их распространение и контролировать.

Действительно, физика имеет определённые области соприкосновения с медициной, во-первых, это физические закономерности, лежащие в основе механизма многих физиологических явлений, а также действия на организм внешних физических факторов и, во-вторых, физические принципы, лежащие в основе устройства и действия приборов и аппаратов, применяемых в различных областях медицины.

Трудно представить, в какой ситуации сегодня находилась бы медицина, если бы не было новых открытий в области физики: рентген (Р), компьютерные томографы (КТ), МРТ, ЯМР, ультразвук (УЗ), лазерный лучи и др., благодаря этим открытиям появилось высокоэффективное медицинское оборудование, позволяющее внедрить передовые технологии диагностики и лечения.

Неоспорим факт использования физики в медицине. Так как каждый инструмент, применяемый медиками, будь то элементарный скальпель или фонендоскоп, или самый сложный аппарат для определения верного диагноза, произведен и осуществляет свое функционирование благодаря эффективному глобальному развитию физики, как науки. Отсюда повысилась эффективность медицины, стало возможным лечение многих заболеваний человека. Основные задачи физики в медицине – это постоянное развитие и совершенствование. Если ранее выполнить операцию можно было только благодаря скальпелю, то сегодня, с этой целью успешно используется лазерный луч.

Инновационное развитие, способствующее внедрению высокотехнологичного оборудования в клиническую практику и применению последних достижений техники в плане диагностики и лечения, определило важность подготовки специалистов в области медицины, владеющих совокупным запасом знаний не только по медицине, но и по физике, и компьютерным технологиям.

Как следствие, отсутствие взаимодействия дисциплин, их самостоятельность порождает серьёзные трудности в профессиональном формировании студентов высших учебных заведений единой целостности мира, становятся преградой восприятию его органичности. Поэтому в современных условиях профессиональная подготовка будущего специалиста требует определённого пересмотра образования и технологии обучения [6]. Интегрированное обучение, воспитание и развитие представляются наиболее оптимальными и результативными, решить задачи будущих специалистов по

медицинской и биологической физике путём создания интегрированных курсов, обеспечивающих органическое слияние содержания, методов и форм организации учебного процесса в целях повышения его эффективности. Это позволит создать условия для удовлетворения образовательного запроса каждого студента, выбора им индивидуального образовательного маршрута, обеспечения доступного качественного медицинского образования.

Интеграция естественнонаучной (физика, математика) подготовки как компонента высшего профессионального медицинского образования приведет к развитию навыков профессиональной познавательной деятельности, а для этого необходимо:

1. Рассмотреть проблему формирования естественнонаучной компетентности специалиста, роль когнитивно-репрезентативных структур в развитии личности в рамках медицинского образования в вузах медицинского профиля.

2. Осуществить конструирование и реализацию интегрированной системы подготовки по циклу естественнонаучных дисциплин, включая разработку рабочих программ, средств, форм и методов образования в медицинских вузах.

Отсюда межпредметная связь (интеграция) физика+медицина = физическая медицина+медицинская физика = профессия XXI века. Современная медицина опирается на приборы и аппараты современной физики и на владение компьютерной технологией. За счёт интеграции этих предметов современная медицина становится точной наукой.

Следует отметить также, что достижения современной физики имеют непосредственное влияние на развитие тех или иных областей самой медицины, так как вооружают ее новыми приборами и аппаратами, которые позволяют совершенствовать существующие или вести в практику новые методы диагностики и лечения.

На сегодняшний день огромный интерес в отечественном образовании занимает вопрос профессиональной компетентности специалистов. То есть использование в профессиональной деятельности компьютерных технологий позволяет будущим врачам владеть современными достижениями медицины, повышает их профессиональный уровень. Поэтому важно использовать в процессе обучения студентов в медицинском вузе информационные и инновационные технологии. Их использование позволяет студентам получить большее количество новых знаний, развить профессиональные навыки и умения.

Таким образом, перед медицинскими вузами республики стоит задача создать необходимые педагогические условия для формирования и развития у будущих врачей профессиональных компетентностей, что

позволит им в будущей профессиональной деятельности быстрее раскрыть и показать себя, легче справиться с большим объемом работы.

В связи с этим особое значение в медицинских вузах должно уделяться физике, математике и компьютерным технологиям, т.е. естественнонаучной подготовке врачей и специалистов смежных профессий.

Сегодня полным ходом работают медико-инженерные факультеты по подготовке высококвалифицированных специалистов в области медицины (медицинская физика). Развитие именно медицинской физики и, именно, как самостоятельной науки и профессии, началось с наступлением атомной эры – во второй половине прошлого века. Диагностические аппараты, в основе которых лежит излучении волн определенной длины, а также рентгеновское и гамма-излучение, магнитные поля, лазер и другие явления физики, получили обширное применение в медицинской практике.

Теперь рассмотрим некоторые современные аппараты:

1. Современный компьютерный (КТ) и магнитно-резонансный томографы (МРТ).

Первым вкладом в медицину было открытие В. Рентгена в области использование лучей, которые теперь называются его именем. Рентгеновские лучи сегодня позволяют без особого труда определять тот или иной недуг у человека, узнать детально сведения на уровне костей и так далее (Рентген аппараты РИ) [7].

Компьютерный томограф (КТ).

Создание компьютерных томографов позволило осуществлять широкий спектр исследований в медицине, тем самым, сократив время на их проведение. Применение КТ является важнейшим методом в области современного медицинского обследования.

Осевой томографический сканер, оборудованный вычислительной техникой, компьютерные томографы считаются современными аппаратами для осуществления рентгенодиагностики, что способствует получению наиболее четкого изображения органов человека, в том числе и их мягких тканей.

Компьютерный томограф – это сложнейшее устройство с самыми прогрессивными компьютерными, электронными и механическими технологиями. Особенно, последнего поколения. Высокое разрешение компьютерных томографов позволяет распознавать даже мелкие изменения, происходящие в мягких тканях. КТ дает возможность диагностировать патологические процессы, которые другими методами невозможно определить. Вместе с тем, доза рентгеновского излучения, принимаемая пациентами в процессе диагностики, минимальна и безопасна благодаря применению КТ.

Магнитно-резонансная томография основана на взаимодействии сильного магнитного поля устройства и атомов водорода в организме. Посылаемый аппаратом электромагнитный сигнал определенной частоты улавливает сигнал атомов водорода, обладающих также данной частотой. Механизм фиксирует ответный сигнал. Организм состоит из огромного множества тканей, располагающих разной численностью атомов водорода, следовательно, сигнал характеризуется различными параметрами. Роль томографа заключается в определении сигнала и его преобразовании в изображение. МРТ осуществляет те же функции, что и КТ, но пациент практически полностью находится в тоннеле аппарата, в связи с чем, основным противопоказанием в использовании данного метода может быть клаустрофобия. МРТ в ходе диагностики использует только магнит, процесс осуществляется без использования рентгеновского излучения. Магнит не обнаруживает вредного воздействия на человека, но достаточных сведений считать, что метод полностью безопасен, пока нет, так как он достаточно молод и до конца не изучен. Но именно использование магнита является еще одним отличием МРТ от КТ [8-9].

2. УЗИ – аппараты.

Первичным инструментом медицинской диагностики считается ультразвуковой аппарат, принцип работы которого заключается в применении ультразвука, не воспринимающегося человеческим ухом. В действительности деятельность аппарата можно изобразить так: в зону обследуемого объекта направляется ультразвук, создающий эхо при отражении. Важность УЗИ-исследований невозможно недооценивать, тем не менее, имея множество плюсов и достоинств, УЗИ-исследования располагают и рядом недостатков: методом ультразвука можно исследовать только внутренние органы брюшной полости, почек, щитовидной железы и малого таза [10]. А, к примеру, диагностировать перелом кости или дефекты в строении зубов УЗИ не под силу, в данной ситуации целесообразно применение другого типа аппарата – рентген.

3. Физиотерапия.

Совокупность методов лечения с использованием физических факторов (электрический ток, магнитное излучение, воздух, свет и др.) входит в сферу физиотерапии.

Принцип действия электрофореза основан на влиянии электрического поля, способствующего разложению лекарственного препарата на заряженные частицы, движущиеся к электродам. Таким образом происходит воздействие на организм постоянного электрического тока, взаимодействующего с введением через кожу или слизистые оболочки различных препаратов.

Диагностические приборы в быту.

Физика достигла таких успехов, что ее достижениями мы пользуемся каждый день в быту, не посещая врача, если на то нет особых причин. Люди используют разнообразные медицинские приборы, начиная с обычного глюкометра, контролирующего уровень сахара в крови.

Наличие подобных аппаратов значительно облегчило жизнь пациентов с сахарным диабетом. Они могут, не выходя из дома, всегда безошибочно определять уровень сахара в крови, не обращаясь каждый раз в медицинские лаборатории, особенно, если нет такой возможности.

Электронные и полупроводниковые тонометры практически не имеют отличия с механическим их собратом. Тем не менее, использование их в быту также облегчает задачу измерения давления, так как не требуют для этой процедуры фонендоскопа [11].

Заключение.

Резюмируя, отметим, что в данной статье авторы продемонстрировали тесное взаимодействие двух отраслей: физики и медицины. Современные успехи в сфере физических и технических исследований, инновационные достижения науки – физики – находят обширное применение в изысканиях медицины, способствуя созданию новейших, более точных и надежных приборов и аппаратов, предназначенных спасать жизнь людей.

Современные заболевания порождают необходимость разработки современных методов индикации, диагностики и лечения. Соответственно, интерес физиков и специалистов этой отрасли науки направлен на разработку, создание и совершенствование медицинского оборудования.

Следовательно, взаимодействие двух наук исторически развивалось в совокупности, оказывая друг на друга влияние, и продолжит развиваться рука об руку в будущем. Физика – для нужд медицины, медицина – для сохранения здоровья каждого человека.

Список литературы

- [1] Ливенцев Н.М. Курс физики для медвузов. Учебник. / Н.М. Ливенцев. – М.: «Высшая школа», 1974. 646 с.
- [2] Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. / А.Н. Ремизов. – М.: «Дрофа», 2004. 558 с.
- [3] Мэрион Дж. Общая физика с биологическими примерами. / Дж. Мэрион. – М.: «Высшая школа», 1986. 623 с.
- [4] Физика и биофизика курс лекции для медицинских вузов. / В.Ф. Антонов и др. – М.: «ГЭОТАР-МЕДИА», 2008. 480 с.
- [5] Биофизика. / Ю.А. Владимиров, Д.И. Рошупкин, А.Я. Потапенко и др. – М.: «Медицина», 1983. 272 с.

[6] Шерматов Д.С. Курс лекции по медицинской и биологической физике. / Д.С. Шерматов, А.А. Туйчиев. // Учебное пособие. – Д.: «Маориф», 2021. 280 с.

[7] Устройство и принцип работы рентгеновского аппарата. [Электронный ресурс] – URL: http://www.stormoff.ru/articles_565_139.html. (дата обращения: 20.09.2021).

[8] Компьютерная томография. – 2017. [Электронный ресурс] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_томография. (дата обращения: 20.09.2021).

[9] Аманова Е. Что может томография и кому она нужна / Е. Аманова. // AiF. Здоровье. – 2009. № 15. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.aif.ru/health/life/10461>. (дата обращения: 20.09.2021).

[10] УЗИ-аппараты. Принцип работы. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.baltmedical.ru/uzi-apparaty.htm>. (дата обращения: 20.09.2021).

[11] Хабибулина О.Л. Роль физики в медицинском образовании. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. № 4-1. 302-304 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=891>. (дата обращения: 20.09.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Liventsev N.M. Physics course for medical universities. Textbook. / N.M. Liventsev. – М.: "High school", 1974. 646 p.

[2] Remizov A.N. Medical and biological physics. / A.N. Remizov. – М.: "Bustard", 2004. 558 p.

[3] Marion J. General Physics with Biological Examples. / J. Marion. – М.: "High school", 1986. 623 p.

[4] Physics and biophysics course of lectures for medical universities. / V.F. Antonov et al. – М.: "GEOTAR-MEDIA", 2008. 480 p.

[5] Biophysics. / Yu.A. Vladimirov, D.I. Roshchupkin, A. Ya. Potapenko et al. – М.: "Medicine", 1983. 272 p.

[6] Shermatov D.S. A course of lectures on medical and biological physics. / D.S. Shermatov, A.A. Tuychiev. // Tutorial. – Д.: "Maorif", 2021. 280 p.

[7] The device and principle of operation of the X-ray apparatus. [Electronic resource] – URL: http://www.stormoff.ru/articles_565_139.html. (date of access: 20.09.2021).

[8] Computed tomography. – 2017. [Electronic resource] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Computer_tomography. (date of access: 20.09.2021).

[9] Amanova E. What can tomography and who needs it / E. Amanova. // AiF. Health. – 2009. No. 15. [Electronic resource] – URL: <http://www.aif.ru/health/life/10461>. (date of access: 20.09.2021).

[10] Ultrasound machines. Principle of operation. [Electronic resource] – URL: <http://www.baltmedical.ru/uzi-apparaty.htm>. (date of access: 20.09.2021).

[11] Khabibulina OL The role of physics in medical education. // International Journal of Applied and Fundamental Research. – 2016. No. 4-1. 302-304 p. [Electronic resource] – URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=891>. (date of access: 20.09.2021).

© Д.С. Шерматов, 2021

Поступила в редакцию 24.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Шерматов Д.С. Особенности организации обучения физике в медицинских вузах // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 197-206. URL: <https://ip-journal.ru/>